

CHIZMA GEOMETRIYA FANIDAGI TO‘G‘RI CHIZIQ MAVZUSINI TALABALARGA NAZARIY VA AMALIY BILIMLARI ALOQADORLIGIDA BOG‘LAB O‘RGATISH

¹Jumayev Isroil Omandovlat o‘g‘li, ²Odiljonova Durdonaxon Baxodir qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi” 2-kurs 24/1-guruh kunduzgi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17436034>

Annotatsiya. Mazkur maqolada to‘g‘ri chiziq mavzusini tushuntirish orqali talabalarga nazariy va amaliy bog‘liqligida bilim berib, talabalarning fazoviy tasavvurini oshirish ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: nuqta, to‘g‘ri chiziq, fazo, jism, metrik, pozitsion geometrik tushuncha, hajm, yuza, uzunlik.

Hozirgi kunga kelib barcha Oliy O‘quv yurtlarida chizma geometriya fani, fan sifatida o‘tib kelinmoqda. Chizma geometriya fani aniq fanlardan biri hisoblanib, undagi mavjud bo‘lgan qonun-qoidalariga muvofiq tarzda tasvir(chizma)larni fazoviy tasavvurimiz orqali qog‘ozda chizishimizdir. Bu fan asosan insonda fazoviy tasavvurni yanada kuchliroq shakillantirib, fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu fanning hayotimizda tutgan o‘rni juda katta hisoblanadi. Jumladan hozirgi kunda bu fanning hayotimizda tutgan o‘rniga misol tariqasida bino inshootlari, kundalik hayotimizda foydalaniladigan maishiy texnikalarimiz, avtomobil va hokazolarda ko‘rishimiz mumkin.

Chizma geometriya fani bizning tasavvurimizni kengaytirib, dunyo qarashimizni yanada kuchliroq bo‘lishiga turtki bo‘lib xizmat qiladi. Chizma chizishdan avval chizmaning qanday ekanligiga, mavzusiga va qonun-qoidalariga amal qilgan holda chizishimiz zarur. Chizmani tushunmasdan yokida uning qonun-qoidalariga ahamiyat bermasak bu fanni o‘zlashtira ololmaymiz. Hozirgi kunda ko‘plab talabalarning muammosi ham mana shunda hisoblanib, yani talabalar chizma geometriya darsini tushunmay o‘zlashtirishga qiynalishadi va bevosita bunga ustozlar aybdordek ko‘rinadi. Chizmani tushunmaganliklari uchun ham bu fan ularga qiyin tuyuladi, xuddiki murakkab narsadek ko‘rinadi. Aslini olib qaraganda bu fan juda qiziqarli va o‘ziga xos aniq fan hisoblanadi. Chizma geometriya fani o‘zida aniqlikni talab qiladi, birorta arzimagan hatolikka yo‘l qo‘yilsa ham chizmangiz mukkamal darajada chizilmagan hisoblanadi.

Chizma geometriya fanining asosi sifatida uning asosiy geometrik tushunchalar va shakllar tushuniladi. Bunday tushunchalarga nuqta, to‘g‘ri chiziq, tekislik, geometrik fazolar kiradi. Bunday tushunchalar chizma geometriya fanining asosiy tayanchi hisoblanadi.

Masalada 1-oktanta kesmaning chizmasini nazariy hamda amaliy bog‘liqlikda 3 bosqichda tushuntirilgan.

1-bosqich. (*Fazoviy holatida*). Koordinatalari orqali berilgan AB kesma uchlarining $A(30, 16, 75)$ va $B(80, 50, 20)$ nuqtalari berilgan. A va B nuqtalarni fazoviy holatida koordinata o‘qlari Ox, Oy, Oz o‘qlarga o‘lchab A va B nuqtalarning berilgan koordinatasi bo‘yicha mos ravishda ($A_x=30, A_y=16, A_z=75$) ($B_x=80, B_y=50, B_z=20$) masofalari o‘lchab qo‘yiladi hamda $A_x,$

A_y, A_z va B_x, B_y, B_z nuqtalar aniqlanadi. A_x nuqtadan Oy va Oz o'qlariga, A_y nuqtadan Ox va Oz o'qlariga, A_z nuqtadan Ox va Oy o'qlariga parallel to'g'ri chiziqlar chiziladi.

Bu chizilgan to'g'ri chiziqlar o'zaro kesishib, A nuqtaning gorizontol (A'), frontal (A'') va profil (A''') proyeksiyalarini beradi.

A nuqtaning fazodagi o'rnini aniqlash uchun A' dan Oz o'qiga, A'' dan Oy o'qiga, A''' dan Ox o'qiga parallel chiziqlar o'tkaziladi. Bu o'tkazilgan chiziqlar o'zaro bir nuqtada kesishib, fazodagi A nuqtani beradi.

B nuqtaning B' (gorizontol), B'' (frontal), B''' (profil) proyeksiyalari, fazodagi B nuqtani ham, huddi A nuqtani aniqlaganimiz kabi topiladi. *1-rasm a*

(Epyur holatida). Epyur(ochilgan)holatida A va B nuqtalarning berilgan koordinatasi bo'yicha A (30, 16, 75) va B (80, 50, 20) nuqtalar Ox, Oy, Oz o'qlarga o'lchab qo'yiladi. Natijada A_x, A_y, A_z va B_x, B_y, B_z nuqtalar aniqlanadi. A_x nuqtadan Oy va Oz o'qlariga, A_y nuqtadan Ox va Oz o'qlariga, A_z nuqtadan Ox va Oy o'qlariga parallel to'g'ri chiziqlar chiziladi.

Bu chizilgan to'g'ri chiziqlar o'zaro kesishib epyur (ochilgan) holatidagi, A nuqtaning gorizontol (A'), frontal (A'') va profil (A''') proyeksiyalarini beradi.

Epyur(ochilgan)holatida A nuqtaning fazodagi o'rnini ko'rsatilmaydi.

B nuqtaning B' (gorizontol), B'' (frontal), B''' (profil) proyeksiyalari ham, huddi A nuqtani aniqlaganimiz kabi topiladi. *1-rasm b*

2-bosqich. (Fazoviy holatida). Topilgan fazodagi A va B nuqtalar tutashtirilib, AB kesmaning fazodagi holati hosil qilinadi. A va B nuqtalarning aniqlangan bir nomli proyeksiyalari, ya'ni A' va B', A'' va B'', A''' va B''' nuqtalar o'zaro tutashtiriladi. Natijada $A'B', A''B''$ va $A'''B'''$ kesmalar hosil bo'lib, ular fazodagi AB kesmaning gorizontol, frontal va profil proyeksiyalari hisoblanadi. *2-rasm a*

(Epyur holatida). Epyur(ochilgan)holatida topilgan A va B nuqtalarning bir nomli proyeksiyalari A' va B', A'' va B'', A''' va B''' nuqtalar o'zaro tutashtiriladi. Natijada $A'B', A''B''$ va $A'''B'''$ kesmalar hosil bo'lib, ular fazodagi AB kesmaning gorizontol, frontal va profil proyeksiyalari hisoblanadi. *2-rasm b*

3-bosqich. (Fazoviy holatida). AB kesmaning fazodagi holati va $A'B', A''B'', A'''B'''$ kesmalari ya'ni gorizontol, frontal va profil proyeksiyalari aniqlangandan so'ng chizmaning fazoviy holati tugallangan hisoblanadi. *3-rasm a*

(Epyur holatida). Endi AB kesma tahlil qilinadi. To'g'ri chiziq kesmasining to'liq tahlili deganda uning haqiqiy uzunligini, proyeksiyalar tekisliklari bilan hosil qilgan burchaklarini va izlarini aniqlash tushuniladi. Bu jarayon epyurda bajarilib, unda AB kesmani tahlil qilish uchun kesma uchlarining gorizontol, frontal, profil proyeksiyalar tekisliklaridan uzoqliklarining algebraik ayrimasi $\Delta x(\Delta x=B_x-A_x=80-30=50)$, $\Delta y(\Delta y=B_y-A_y=50-16=34)$, $\Delta z(\Delta z=A_z-B_z=75-20=55)$ masofalar belgilanadi.

Kesmaning har bir proyeksiyasini biror uchi ($A' B', A'' B'',$ yoki $A''' B'''$) dan unga perpendikular to'g'ri chiziqlar chiqariladi va bu chiziqqa mos ravishda Δx , Δy va Δz masofalar o'lchab qo'yiladi. Natijada A_0 yoki B_0 nuqta (kesmaning qaysi uchidan unga perpendikular chiqarilsa shu nuqta nomi bilan unga nolli indeks qo'yiladi) belgilanadi.

Belgilangan A_0 yoki B_0 nuqta kesmaning ikkinchi uchi (B', B'', B''' yoki A', A'', A''') bilan tutashtiriladi. Bu tutashtirishdan hosil bo'lgan $B'A_0, A''B_0, A'''B_0$ kesmalar fazodagi AB kesmaning H, V, W proyeksiyalar tekisliklarida aniqlangan haqiqiy uzunligi bo'ladi va ular o'zaro teng bo'lishi shart.

AB kesmaning proyeksiyalari va haqiqiy uzunliklari orasidagi α , β va γ burchaklar uning proyeksiyalar tekisliklari (H , V va W) bilan hosil qilgan burchaklarining haqiqiy kattaligi hisoblanadi. 3-rasm b

1- rasm, a

1- rasm, b

2- rasm, a

2- rasm, b

3- rasm, a

3- rasm, b

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Omandovlat o'g'li, J. I. (2021). Muhandislik grafikasi fanlarida uch o'lchamli fazoni auto cad dasturidan foydalanib qo'llash usullari va ahamiyati." Muqallim xam uzliksiz bilimlendiriy № 3-2, 99-101.
2. Omandovlat o'g'li, J. I. (2021) Chizmalarni autocad dasturida chizishda dasturning mavjud murakkabliklarini qo'lda chizishga moslashtirish (o'rgatish) usullari." Muqallim xam uzliksiz bilimlendiriy № 3-2, 94-99.
3. ugli Jumayev, I. O. (2022). Using the most convenient method of finding equal sided polygons (By Dividing the Diameter into Equal Sections). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10 (11), 1271-1279.
4. Omandovlat o'g'li, J. I. (2020). Chizmachilik darslarida autocad dasturidan foydalanishning Yutuq va kamchiliklari tahlili." *Maktab va hayot MAXSUS SON*, 2.
5. Jumayev, I. (2020). The conveniences of teaching using autocad software. *Ekonomika u soqium*, (10 (77)), 94-97.
6. Jumayev I.O. (2021). Chizmachilik darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi. *Ekonomika u soqium*, (11-2 (90)), 798-808.
7. Jumayev, I. O. (2021). Chizmachilik fanining proyeksion chizmachilik bo'limida autocad dasturining uch o'lchamli imkoniyatlarini qo'llash va uning ahamiyati. *Ekonomika u soqium*, (11-2 (90)), 809-814.
8. Omandovlat o'g'li, J. I. (2021). Muhandislik grafikasi fanlarida uch o'lchamli fazoni auto cad dasturidan foydalanib qo'llash usullari va ahamiyati." Muqallim xam uzliksiz bilimlendiriy № 3-2, 99-101.
9. Isroil, J. (2023). Teaching students to provide theoretical and practical knowledge in solving problems of drawing geometry. *Current research journal of pedagogics*, 4(11), 61-68.